

R. Murray Schafer, *Il paesaggio sonoro. Il nostro ambiente acustico e l'accordatura del mondo*, nuova edizione a cura di Giovanni Cestino, Milano/Lucca, Ricordi/LIM, 506 pp., 2022, ISBN 978-88-8192-094-5 (Casa Ricordi); 978-88-5543-144-6 (LIM)

«Tutti i libri hanno un inizio e una fine, ma non per questo devono avere un solo itinerario di lettura». Con queste parole dal sapore vagamente tolstoiano si apre la nuova edizione italiana di *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World* di Raymond Murray Schafer, curata da Giovanni Cestino. Il volume è apparso a pochi mesi dalla morte del noto ricercatore e compositore canadese, avvenuta il 14 agosto 2021, ed è pubblicato nella nuova serie di una delle più prestigiose collane italiane di studi sulla musica e sul suono – “Le Sfere”, diretta da Emilio Sala.

L'edizione ripropone, aggiornata e riveduta, la traduzione che Nemesio Ala aveva approntato per la prima pubblicazione del libro nel nostro Paese: l'opera di Schafer, edita nel 1977 simultaneamente a New York e Toronto con il titolo *The Tuning of the World*,¹ era infatti stata resa in italiano già nel 1985, inaugurando la serie originale delle “Sfere”, diretta da Luigi Pestalozza.² Non è soltanto per amor di precisione che è importante mettere a fuoco questi dati cronologici: proprio l'insistenza sulla prospettiva temporale, puntellata da queste e altre date-soglia, è una delle caratteristiche della curatela di Cestino, che propone dell'opera di Schafer una lettura pienamente ed esplicitamente storico-culturale. D'altronde, il curatore è uno studioso nato nel 1992: ben più tardi dunque rispetto alla prima uscita di *The Tuning of the World* e “a valle” rispetto alla diffusione a valanga del concetto di paesaggio sonoro in moltissimi ambiti disciplinari. Per questa ragione, ma non solo,³ Cestino è portatore di uno sguardo necessariamente peculiare sul testo, diverso da quello di chi ha recepito l'opera di Schafer al momento della sua pubblicazione e ne ha riverberato finora i messaggi e significati. La distanza

¹ Fra i tanti meriti dell'edizione di Cestino c'è quello di fare chiarezza sulla storia editoriale del libro di Schafer, riassunta efficacemente alla nota 12 dell'Introduzione (p. 11), come su altri aspetti che generano spesso qualche confusione nella letteratura scientifica sul paesaggio sonoro: per esempio il titolo cangiante del volume, discusso in particolare nella Nota di cura (p. 33), ma anche l'attribuzione indebita al suo autore della paternità del lemma *soundscape* (p. 13).

² Senza entrare nel merito, mi limito a segnalare come una storia della ricezione del lavoro di Schafer in Italia dovrebbe partire dalla considerazione dei rapporti diretti che con il World Soundscape Project ebbe il compositore e ricercatore altoatesino (ma di stanza a Firenze) Albert Mayr, che curò alcuni *field recording* per il seminale progetto *Five Village Soundscapes* (cfr. Radicchi 2018). Una parte dell'archivio di Mayr dedicata al paesaggio sonoro è depositata presso l'archivio di Tempo Reale a Firenze. Il suo contributo più recente su questi temi è Mayr 2020.

³ Mi sembra infatti che a connotare lo sguardo di Cestino, e ad arricchire questa edizione, sia anche la sua formazione scientifica, tra Cremona (con Angela Ida De Benedictis, dedicataria dell'edizione) e Milano (con Nicola Scaldaferrì, che ne è quasi un co-curatore), alla confluenza tra una musicologia attenta alle procedure della filologia e una etnomusicologia che applica le proprie specificità disciplinari ai domini più ampiamente sonori oltre che musicali. Cestino è pure musicista: titolare di un diploma in Chitarra classica, è direttore del Coro Facoltà di Musicologia dell'Università di Pavia (sede di Cremona) e di ITER Research Ensemble.

generazionale, giustamente messa in rilievo, è senz'altro uno dei punti di forza di questa nuova edizione.

L'orizzonte interpretativo storicizzante è segnalato già nel titolo che Cestino ha dato alla sua Introduzione, ovvero *Leggere oggi "Il paesaggio sonoro"*. Il testo di apertura si pone quindi come primo obiettivo quello di guidare all'interno dell'opera lettori e lettrici *di oggi*, che siano o meno coetanei del curatore: come indica l'incipit tolstoiano che ho riportato, la volontà del curatore è quella di offrire loro un ventaglio di possibilità di lettura non lineari, che attraversano le tre macrosezioni e le parti di "intelaiatura" del libro.⁴ E questo per una ragione precisa: disturbando l'andamento rettilineo del testo, sottoponendolo a una «lettura rizomatica» (p. 10), lo si vuole spogliare di quell'aura "manualistica", da trattato prescrittivo, che ne ha caratterizzato almeno in parte la ricezione.

I diversi itinerari di lettura suggeriti si articolano sulla base del livello di confidenza dei potenziali lettori e lettrici con l'opera di Schafer, e in relazione ai loro proponimenti. Per chi conosca già *Il paesaggio sonoro* o lo approcci con l'intento di studiarlo (come presumo molti e molte di coloro che leggeranno questa recensione), Cestino mette subito in evidenza i contributi originali che caratterizzano l'edizione. Oltre ai suoi interventi (l'Introduzione, la Nota di cura, le note a piè di pagina, l'arricchimento del Glossario e dell'Indice analitico), il volume include infatti, raccolti in un'Appendice curata da Nicola Scaldaferrì (*R. Murray Schafer e «Il paesaggio sonoro». Riflessioni a più voci*), alcuni nuovi testi critici commissionati a studiosi e studiose di chiara fama. Questi sono il compositore e ricercatore Barry Truax, notissimo esponente del WSP e stretto collaboratore di Schafer («*The Tuning of the World*». *Origini e giudizio critico*); il teorico dell'acustemologia Steven Feld (*La lunga eredità di «The Tuning of the World»*), la storica della musica Tess Knighton (*Il paesaggio sonoro della musicologia urbana*) e l'artista e curatrice Sabine Breitsameter (*Prospettive critiche su «The Tuning of the World»*). L'intento di questa sezione, certamente raggiunto, è quello di «fornire un ampio orizzonte sull'opera, sulla sua storia e sulla sua fortuna, nonché sull'impronta intellettuale che ha lasciato su molti dei suoi lettori, in diversi ambiti di ricerca» (p. 8). Nello scritto di Scaldaferrì che la apre, intitolato *Tra due millenni*, sono approfonditi i presupposti che, come ho già rilevato, soggiacciono a questa operazione editoriale, a partire dalla constatazione di un «passaggio generazionale» intercorso dalla prima apparizione del volume, nonché dell'impatto trasformativo che la «transizione dal secondo al terzo millennio» ha significato «nelle modalità di produzione, diffusione, ascolto e fruizione del suono e della musica» (p.

⁴ Nella sua descrizione della struttura del libro, Cestino giustamente accorpa la prima parte (dedicata a "I primi paesaggi sonori") e la seconda ("Il paesaggio sonoro postindustriale") in un'unica macrosezione, dal momento che queste rappresentano due tappe di un unico excursus storico sui paesaggi sonori delle diverse epoche dal passato più remoto al presente di Schafer, dal gorgoglio primordiale dell'oceano al suono dell'elettricità. La seconda e la terza macrosezione hanno invece rispettivamente un taglio analitico (trattando aspetti quali la notazione, classificazione, percezione e morfologia del paesaggio sonoro) e programmatico (delineando un percorso al futuro "Verso il design acustico"). Quella che Cestino chiama "intelaiatura" è poi costituita dalle tre sezioni denominate Introduzione, Interludio ed Epilogo. A tutto ciò si aggiunge, in apertura del volume, la Prefazione di Schafer, per come compare nella prima edizione di *The Tuning of the World*.

453). In quello che la chiude (alcune pagine intitolate semplicemente *2020-2021*), ancora Scaldaferrì contestualizza la realizzazione di questa nuova edizione italiana da un lato nell'alveo degli sconvolgimenti pandemici e dell'impatto che le restrizioni legate alla diffusione del Covid-19 hanno avuto sui paesaggi sonori del pianeta, dall'altro in relazione alla morte di Schafer: questa soglia inaugura infatti, inevitabilmente, una nuova stagione nella ricezione critica del testo, che questa edizione contribuisce a inaugurare.

Se il primo percorso di lettura è inteso ad arricchire la comprensione del testo schafe-riano per chi ne conosce almeno "il succo", quello che Cestino propone invece a lettori e lettrici senza alcuna esperienza del *Paesaggio sonoro* è volutamente vertiginoso e atipico. Pur conoscendo il libro (ma soltanto in lingua originale), ho voluto "testare" in prima battuta questo percorso, che valorizza alcuni punti di forza "extra-scientifici" dell'opera (il suo essere un testo entusiasmante e a tratti travolgente, per esempio, e la sua capacità di trasformare il nostro modo di percepire il mondo), e insieme fornisce alcuni strumenti essenziali per la sua contestualizzazione storica e culturale. La partenza suggerita, volutamente *in medias res* e davvero efficace, catapultava chi legge nel lungo soggetto dei suoni del mondo proposto da Schafer nel nono capitolo, un elenco di categorie descrittive che evocano la ricchezza dell'universo sonoro che si articola nelle oltre quattrocento pagine del libro. Cestino suggerisce poi di correre in fondo al volume, alla nota biografica dell'autore, da leggere "in tandem" con la Prefazione originale (Vancouver, agosto 1976). A questo punto si è invitati a entrare nel corpo del testo, da esplorare – dopo la lettura "obbligata" dell'Introduzione dell'autore – saltando a piacere da una sezione all'altra, anche per mezzo di alcuni strumenti liminari di (dis)orientamento, quali i rimandi presenti nelle note (dell'autore e del curatore) e l'Indice analitico.

La lettura degli apparati permette di collocare *Il paesaggio sonoro* a tre livelli: rispetto al contesto storico-culturale («un mondo ancora analogico», «diviso dalla Guerra fredda»; p. 10), nella traiettoria esistenziale e scientifica di Schafer (come cerniera ideale tra la fine della sua carriera in ambito accademico e l'intensificarsi della sua attività di compositore),⁵ e nelle iniziative del World Soundscape Project (come consuntivo provvisorio di una ricerca decennale e punto di avvio per indagini future).⁶ Il libro ne emerge

⁵ Fra il 1965 e il 1975 Schafer lavorò come ricercatore alla Simon Fraser University di Vancouver; in particolare, fu fondatore del locale Electronic Music Studio (più tardi denominato Sonic Research Studio), che costituì l'infrastruttura tecnologica per il World Soundscape Project (vedi nota seguente) e ne orientò almeno in parte gli approcci analitici e gli orizzonti ermeneutici, come rileva anche Cestino (p. 19). Non molti anni fa, Barry Truax ha ricostruito sinteticamente le vicende dello Studio in una interessante intervista (cfr. L'Écuyer 2009).

⁶ La stesura del volume, che segue e in parte incorpora alcune pubblicazioni precedenti sui temi dell'ecologia acustica, coinvolse intensamente, e a più livelli, i collaboratori e le collaboratrici del WSP («Il libro è tanto mio quanto loro», p. 46). Fondato da Schafer tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta come gruppo di ricerca presso la Simon Fraser University di Vancouver, il WSP mise insieme una comunità di studenti e giovani attivi nella composizione musicale che si dedicò per qualche anno alla raccolta e allo studio prima del paesaggio sonoro locale e poi anche di quello europeo. Per una storia essenziale del progetto e i principali esiti si vedano i materiali forniti sul sito curato da Barry Truax <<https://www.sfu.ca/~truax/wsp.html>>; cfr. anche la cronologia dello sviluppo dell'ecologia acustica fornita in Droumeva e Jordan 2019: vii-xiv.

dunque come figlio del proprio tempo, come opera di un ricercatore-compositore, e come sforzo corale di ricerca autenticamente sperimentale che, in quanto tale, giunge a un esito non già prescrittivo, bensì costitutivamente aperto a riverberi, derive, sviluppi e riformulazioni.

Il resto dell'Introduzione alla nuova edizione insiste su questi e altri aspetti, offrendo chiavi interpretative complessive e discutendo i principali aspetti critici di un testo intensamente dibattuto.⁷ Così, l'opera è inquadrata come il tentativo di dar vita a una «cosmologia sonora» che fonda un ordine dei suoni del mondo attraverso una fittissima trama di parole, anche e soprattutto di altri. Se l'atteggiamento di Schafer rispetto alle procedure accademiche della citazione è piuttosto lasco, Cestino ricostruisce invece con grande precisione tanto i rimandi espliciti quanto i palinsesti meno evidenti che informano il testo, rilevandoli di volta in volta nelle note: un lavoro certamente difficile e faticoso, ma di grande utilità per chi legge, e dunque encomiabile.⁸

Convincente è poi, in un'ottica di contestualizzazione storico-culturale, la proposta di ribaltare quelle che spesso vengono indicate come le maggiori debolezze del testo di Schafer – «il suo atteggiamento estetizzante, la metafora del mondo-composizione, l'idea di “accordatura”» – rileggendo il libro «come un'opera (anche) di *artistic research*, come un genere ibrido, e come riflesso del fare poetico di un compositore-umanista che costruisce la propria cosmofonia a uso degli ascoltatori di domani» (p. 22). Di questa operazione «senza precedenti e senza epigoni» (p. 11) Cestino analizza non solo i presupposti etico-filosofici, nel segno di un «neoumanesimo acustico» (p. 21), ma anche le strategie retoriche fondanti, basate sul ribaltamento del pregiudizio oculocentrico dominante nella civiltà occidentale attraverso la creazione di una serie di neologismi che generano un cortocircuito tra vista e udito (per esempio *earwitness*, reso da Cestino come “testimone auricolare”). Da qui derivano le due proposte conclusive del curatore. Anzitutto, quella per cui il concetto di paesaggio sonoro articolato da Schafer agisca come metonimia e sineddoche delle procedure percettive e culturali dell'ascolto, tanto a livello soggettivo quanto in senso socialmente e storicamente condiviso. In secondo luogo, che sia necessario «leggere il libro stesso come un (meta-)paesaggio sonoro» (p. 29), provando ad *ascoltare* le parole composte da Schafer: solo questo approccio consente di

⁷ Cestino discute in particolare due tra i principali contributi a questo dibattito, ovvero le riflessioni di Ari Y. Kelman (2010) e Jonathan Sterne (2015, ma si veda anche Sterne 2016).

⁸ Le metodologie e le prospettive adottate da Cestino per queste come per le altre operazioni editoriali condotte sul testo sono esplicitate nella dettagliata Nota di cura (pp. 31-42), dove pure si spiegano alcune scelte importanti che riguardano la revisione della traduzione di Nemesio Ala, con il risultato di una maggiore aderenza e coerenza con il testo originale. Tra queste, la decisione di modificare la traduzione invalsa di *soundmark* (“impronta sonora”) con “suono di riferimento” può invece a mio avviso risultare discutibile: le argomentazioni di Cestino a favore di questa scelta sono senz'altro logiche e in parte condivisibili, ma la decisione di sacrificare i significati di “punto di interesse, monumento o luogo storico” della parola da cui *soundmark* deriva (ovvero *landmark*) mi sembra possa depotenziare e neutralizzare il concetto. Mi pare probabile, peraltro, che la proposta di Cestino si troverà a convivere con, e non già a sostituire, il diffusissimo “impronta sonora”: c'è dunque il rischio che possa generarsi qualche confusione.

sciudere il potenziale trasformativo dell'opera, l'impatto etico ed estetico che può avere sui suoi lettori e lettrici, liberandola dalle pastoie di una lettura esclusivamente "accademica" che ne ha condizionato a lungo la ricezione.

In questo senso il contributo di Cestino alla fortuna del libro di Schafer, ai diversi livelli in cui si dispiega (dallo sfaccettato inquadramento storico-culturale, alle solide suggestioni interpretative, alla acribia della ricerca sulle fonti), risulta cruciale per formare una nuova generazione di lettori e lettrici che non solo si lasceranno incantare e trasformare dal *Paesaggio sonoro*, ma a loro volta ne riverbereranno i messaggi e significati nel loro presente e futuro.

GIULIA SARNO

Riferimenti

Droumeva, Milena e Randolph Jordan

2019 (a cura di) *Sound, Media, Ecology*, Londra, Palgrave Macmillan.

Kelman, Ari Y.

2010 "Rethinking the Soundscape: A Critical Genealogy of a Key Term in Sound Studies", *The Senses and Society*, V/2: 212-234.

L'Écuyer, Sylvia

2009 "Le laboratoire musical de l'Université Simon Fraser: une entrevue avec Barry Truax", *Circuit*, XIX/3: 49-57. <<https://doi.org/10.7202/038257ar>>.

Mayr, Albert

2020 "Ascolti mediati: aspetti del rapporto tra mondo della tecnica e paesaggio sonoro", *Musical/Tecnologia*, 14: 35-48.

Radicchi, Antonella

2018 "The Notion of Soundscape in the Realm of Sensuous Urbanism. A Historical Perspective", in Ariane Wilson (a cura di), *Sound Worlds from the Body to the City: Listen!*, Cambridge, Cambridge Scholars Publisher: 99-125.

Sterne, Jonathan

2015 "The Stereophonic Spaces of Soundscape", in Paul Théberge, Kyle Devine e Tom Everett (a cura di), *Living Stereo: Histories and Cultures of Multichannel Sound*, New York, Bloomsbury Academic: 65-84.

2016 "Soundscape, Landscape, Escape", in Karin Bijsterveld (a cura di), *Soundscapes of the Urban Past: Staged Sound as Mediated Cultural Heritage*, Bielefeld, Transcript: 181-194.